

ЎЎТ: 633.51:633.11:628.17

СУВ ТАНҚИСЛИГИ ШАРОИТИДА ЭКИНЛАРНИНГ МАҚБУЛ СУҒОРИШ ТАРТИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Халмуратова Бахитгул – қ.х.ф.ф.д.

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти.

Аннотация. Қорақалпоғистон Республикасининг ўртача даражада шўрланган ўтлоқи-аллювиал тупроқларида сув танқислиги шароитида кунгабоқарнинг “Наврўз” ва беданинг “КК-15” навларидан юқори ҳосил олишда суғориш тартиби.

Калит сўзлар: кунгабоқарнинг “Наврўз” нави, беданинг “КК-15” нави, сув танқислиги, ўтлоқи-аллювиал, ўртача шўрланган, микроагрегатлар, ялпи тузлар, сув ўтказувчанлиги, суғориш меъёри, тупроқ намлиги ЧДНС.

Дунёда йилдан-йилга чуқурлашаётган сув танқислиги шароитида сувдан фойдаланишни режалаштириш, худудларнинг экологик -мелиоратив ҳолатини яқин ва узок келажакда барқарорлигини таъминлайдиган замонавий агромелиоратив сув тежамкор суғориш технологияларини ишлаб чиқишга қаратилган бўлиб, сув танқислигини камайтириш учун сувни тежаб фойдаланишни, дарёлар оқимини тўлиқ бошқаришни, ирригация тизимларидан фойдаланишни ва техник таъминотини такомиллаштиришни ҳамда сув тежамкор усулларни қўллаш борасида салмоқли илмий изланишларни амалга ошириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Республикамизда бутунги сув танқислиги шароитида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, сув тежовчи технологияларни жорий этиш ва бошқаларда кенг қамровли ирригация ва мелиорация ҳамда агротехнология тадбирлари амалга оширилмоқда.

Қорақалпоғистон Республикасининг ўртача даражада шўрланган ўтлоқи-аллювиал тупроқларида сув танқислиги шароитида кунгабоқарнинг “Наврўз” ва беданинг “КК-15” навларидан юқори ҳосил олишда илмий асосланган суғориш тартибини ишлаб чиқиш.

Илк бор Қорақалпоғистон Республикаси шароитида сув билан 40, 60 ва 80 % таъминланган ўртача шўрланган ўтлоқи аллювиал тупроқларда кунгабоқар ва беданинг суғориш тартиблари (меъёрлари, муддатлари, суғориш тизимлари) ишлаб чиқилди.

Тажриба даласи тупроқларининг дондорлиги 40, 60 ва 80 % сув билан таъминланишида макроагрегатлар мос равишда 2,52-3,25 %, микроагрегатлар 96,7-97,4 % ташкил этди, ҳажм масса 40 % сув таъминланишида 0,15 г/см³ гача, 60 % сув билан таъминланишида 0,12 г/см³ гача ва 80 % сув билан таъминланишида 0,10 г/см³ гача зичланганлиги ва сув ўтказувчанлиги суғориш тартибида ўзгаришлари аниқланди.

Экинларнинг ўсиши ривожланишида ҳар хил сув билан таъминланишида тупроқдаги тузлар таркибининг 42,5-62,3 % ни заҳарли тузлар ташкил қилиши аниқланган, сув таъминоти 40-60 % бўлган шароитда экинлар суғорилганда тупроқдаги ялпи тузлар миқдори 0,487-0,511% ни ташкил этган бўлса, 80 % сув таъминотида шўрланиш даражаси (0,402%) пасайиши аниқланди.

Сув танқислиги шароитида кунгабоқарни 40 % сув таъминотида парваришланганда мавсумда 1-2 марта, 628-1138 м³/га меъёрда, 60 % да 2-3 марта, 1563-2036 м³/га, 80 % да эса 3-4 марта, 2568-3057 м³/га меъёрда суғоришни ўтказиш аниқланди.

Беда эса 40% сув таъминотида 1-2 марта суғорилиб, мавсумда 628-1110 м³/га, 60 % да 2-3 марта суғорилиб, 1508-2006 м³/га, 80% да 3-4 марта суғорилиб, мавсумий суғориш меъёри 2512-3046 м³/га ни ташкил этган. Бунда экинларни сув танқислигида суғоришда сув таъминоти 40-60 % бўлганда суғоришлар сони 1-2 марта, мавсумий суғориш меъёри 540-2441 м³/га га камайганлиги аниқланган, бир центнер ҳосил учун ғўзанинг, кунгабоқарнинг, кузги буғдойнинг ва беданинг сув сарфи аниқланди.

Хулоса. Қорақалпоғистон Республикасининг ўртача шўрланган ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида сув танқис йиллари экинларни турли меъёрларда суғориш натижасида амал даври бошига нисбатан амал даври охирида тупроқнинг ҳажм массаси 0,03-0,04 г/м³ зичлашиши кузатилган бўлса, экин турлари ва 40, 60 ёки 80 % сув таъминоти шароитида суғориш натижасида тупроқ ҳажм массаси сезиларли ўзгармаган. Лекин, сув билан нисбатан юқори таъминланган (80%) шароитда тупроқнинг сув ўтказувчанлиги сув танқис (40-60%) бўлганга нисбатан 150-175 м³/га камайгани қайд этилди.

Кунгабоқар экини сув танқислигига чидамли эканлиги аниқланиб, сув таъминоти 40% бўлганда, унинг ўсиши ва ривожланиши 60-80% сув билан таъминланганга нисбатан юқори натижаларга эришилиб, бўйи 180,4-199,5 см, барглари сони 15,6-17,3 дона, сабатча диаметри 23,9-24,4 см ни ташкил этгани аниқланди. Кунгабоқар 40 % сув билан таъминланганда 0-1-0 ва 0-2-0 тизимда, мавсумий суғориш меъёри 628-1138 м³/га, 60% таъминотда 0-2-0 ва 0-3-0 тизимда, мавсумий суғориш меъёри 1563-2036 м³/га, сув таъминоти 80% бўлганда эса 1-2-0 ва 1-3-0 тизимда суғорилиб, мавсумий суғориш меъёри 2568-3057 м³/га ни ташкил этди.

Кунгабоқарнинг «Наврўз» навини 40 % сув билан таъминланишида тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % суғориш олди тупроқ намлиги, 0-1-0 суғориш тизимда, мавсумий суғоришни 625-1138 м³/га меъёрида, 60 % сув билан таъминланишида тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % суғориш олди тупроқ намлиги 0-2-0 суғориш тизимда, мавсумий суғоришни 1563-2036 м³/га, 80 % сув билан таъминланишида тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % суғориш олди тупроқ намлиги 1-2-0 ва 1-3-0 суғориш тизимда, мавсумий суғоришни 2568-3057 м³/га, ўтказилди. Беданинг «КК-15» навини 40% сув таъминланишида тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % суғориш олди тупроқ намлиги, 1 ва 2 маротаба мавсумий суғоришни 628-1110 м³/га, 60% сув таъминланишида тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % суғориш олди тупроқ намлиги, 3 маротаба суғоришни, мавсумий суғоришни 2006 м³/га, 80 % сув таъминланишида тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % суғориш олди тупроқ намлиги, 3 ва 4 маротаба мавсумий суғоришни 2512-3046 м³/га, меъёрида ўтказиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамасининг 2020 йил 5 декабрдаги “Қорақалпоғистон Республикасида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида” ги № ПҚ-4912 сонли қарори.

2. Авлиякулов А. Э. “Мамлакатимиз деҳқончилик тизими истикболлари”. – Тошкент. NISHON NOSHIR. 2015. – 81 б.
3. Абдуллаев С.А “Амударё куйи оқими тупроқлари муҳофазасининг баъзи бир муаммоси” // Тупроқдан оқилона фойдаланишнинг экологик жиҳатлари:Илмий-амалий конф.маъруза.тезислари.18-20 июнь 1997.- 21-22б.
4. Артуқметов З.А.,Шералиев. Ҳ.Ш. ”Экинларни суғориш асослари”-Тошкент, //Ўзбекистон файласуфлар илмий жамияти нашриёти.2007.-144 б.
5. Артуқметов З.А ”Сувдан фойдаланиш режасини тузиш” // Тошкент, ТошДАУ нашриёти таҳрир бўлими 2004-17 б.
6. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари Т-2007 й. - 133-138 б.
7. Мамбетназаров Б.С. “Гидромодульное районирование и режим орошения культур хлопкового комплекса в Республике Каракалпакстан” .-Ташкент -1990.- 25-27с
8. Кошеков Р.М. ”Рациональное использование водных ресурсов и совершенствование мелиоративного состояние орошаемых земель в Республике Каракалпкстан в условиях маловодья” // Нукус. ”Билим” 2018.- 38 с
9. Кошеков Р. “Қорақалпоғистоннинг шимолий минтақасида ўтказилган мелиоратив ишларнинг самарадорлиги”. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали-Тошкент, 2012. № 8 -34 б.